

АДАБИЙ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАРНИ БАҲОЛАШНИНГ ИЛМИЙ- МЕТОДИК МУАММОЛАРИ

Юсуфжонова Назокат Ниғмаджон қизи

Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. Бугун вақтга асосланган эмас, ўрганиш натижаларига асосланган таълим самарали, деб баҳоланмоқда. Далилларни ёд олдиришга мўлжалланган таълим ўз ўрнини билиш ва қила олиш кўникмаларини ривожлантиришга мўлжалланган, талабанинг мустақил фаолиятига қаратилган таълимга бўшатиб бермоқда. XX асрда ўқитувчига талабага баҳо қўя олувчи ягона ҳакам сифатида қаралган бўлса, ҳозирги кунда талаба унинг ўзи ёки курсдошлари ва жамоатчилик томонидан ҳам баҳоланиши мумкин. Мазкур мақолада ўзлаштириш даражасини аниқлаш ва баҳолаш, анъанавий баҳолаш тизимининг камчиликлари, халқаро баҳолаш дастурлари ва ўз-ўзини баҳолаш мезонлари таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар: адабий таълим, баҳолаш, халқаро баҳолаш дастурлари, компетенциявий ёндашув, анъанавий баҳолаш, форматив ва сумматив баҳолаш тизими, ўз-ўзини баҳолаш.

Асосий қисм. Ўзлаштириш даражасини аниқлаш ва баҳолаш муҳим педагогик жараён бўлиб, ўқитувчи баҳолашда нимани талаб қилса, талаба шуни кўпроқ ўзлаштиради. Бугун жаҳон педагогик амалиётида талабаларни тадқиқотлар, лойиҳалар ва тақдимотлар орқали баҳолаш, уларда қатъиятлилиқ, илмий муаммоларни ҳал этиш, ижодкорлик, танқидий фикрлаш, тадбиркорлик кўникмалари, жамоа билан ишлаш каби XXI аср кўникмаларини шакллантириш афзал кўрилмоқда¹. Айрим ҳорижий давлатларда талабалар билимини баҳолаш тизими “Келажакка назар солиш” принципи асосида иш олиб боради.

¹Pingel F. UNESCO Guidebook on textbook research and textbook revision. Paris: Braunschweig, 2010.

Баҳолашнинг сифат кафолати ва самарадорлиги ҳамкорлик ва ўзаро ишончга асосланган бўлиб, ўқитувчилар ўртасида баҳолаш жараёни юзасидан мунтазам равишда очик муҳокама ва дебатлар ўтказиб борилади².

Бугунги кунда дунёда ENQA, EQAR, NOQA, INQAAHE, EUR-ACE, SICI, Quality Audit Network, PISA, Pirls, TIMMS каби бир қатор халқаро баҳолаш дастурлари мавжуд, аммо уларнинг ҳеч бири ўқувчилар билимини баҳолашнинг энг оптимал вариантларини бермайди. Ҳар бир ўқитувчи ўқувчининг ёш хусусиятлари, ўзлаштириш даражаси ва салоҳиятидан келиб чиқиб, назорат турларини танлаши ва баҳолаши лозим бўлади. Зеро, баҳолаш тизими нафақат назорат қилишга, балки бошқариш ва ривожлантиришга ҳам хизмат қилиши лозим.

Тадқиқотларга кўра, ҳозирда қўлланиб келинаётган диагностик, форматив ва сумматив баҳолаш турларидан кўра талабаларнинг ўзини-ўзи баҳолаши афзалроқ бўлиб³, куйидаги жадвалда адабий таълимда талабаларнинг **“Ўз-ўзини баҳолаш мезонлари”** намунасини кўришимиз мумкин. Унда талабаларнинг оғзаки жавоб беришда эътибор қилиши лозим бўлган жиҳатлар ҳамда ёзма ишларни бажаришда амал қилиши талаб этиладиган қоидалар акс этган. Унга кўра ўқувчи ушбу мезонларга қанчалик риоя этганини ўзи белгилайди ва ўзлаштириш даражасини билиб олади. Кейинги машғулотларда қатнашиш ва уй вазифаларини тайёрлашда ана шу жиҳатларга эътибор қаратади. Ўз фаолиятини ўзи текшириши, тўғрилаши ва баҳолаши талабанинг камчиликларини холис тушуниб етиши, ўз устида ишлашига ёрдам беради. Тавсия этилаётган мазкур жадвалда умумий ўрта таълим тизимида ўқувчиларнинг адабий таълимда оғзаки жавоблари ва ёзма ишларини баҳолаш юзасидан мезонлар ишлаб чиқилган:

² Электрон манба: https://www.researchgate.net/publication/282182499_Problem-Based_Learning_in_ESL_Classroom_Students%27_Perspectives

³ Hopfenbeck A., Ingram J., Ian T. A marked improvement? A review of the evidence on written marking. – Oxford: Department of Education, 2016. <https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/evidence-reviews/written-marking>; Clare S. The Most Effective Marking Strategy For My primary School: Banning It. – Oxford: Department of Education, 2020.

№	Оғзаки жавобни баҳолаш мезонлари	Қила олдим	Қила олмадим
1	Фикрларни аниқ ва тушунарли тарзда етказа олиш		
2	Фикрларни асардан мисоллар орқали асослаш		
3	Нутқнинг тозалиги, тўғрилиги ва ишонарлилигига эътибор бериш		
4	Асарнинг ғоявий-бадий хусусиятлари юзасидан айтилган фикрларда турли манбалардан фойдаланиш		
5	Қаҳрамонларнинг хатти-ҳаракатлари ва феъл-атворини киёслаш, умумлаштириш орқали асарда кўтарилган асосий муаммога муносабат билдириш ҳамда танқидий ёндашиш		
6	Ўрганилган янги луғат сўзлардан фойдаланиш		

№	Ёзма ишларни баҳолаш мезонлари	Ҳа	Йўқ
1	Гапларни тил қоидаларига мувофиқ равишда туздим ва имло қоидаларига амал қилдим.		
2	Ўз фикрларимни аниқ, тушунарли тарзда баён қилдим ва асардан мисоллар билан асослаб бердим.		
3	Бадиий тасвир воситаларидан фойдаландим		
4	Асар қаҳрамонларининг ўхшаш ва фарқли жиҳатларига эътибор қаратиб, мустақил фикрларимни билдирдим.		
5	Фикрларимни ифодалашда бошқа фанларга оид билимларимдан ҳам фойдаландим		
6	Ёзма ишда мантиқий кетма-кетликка амал қилдим, фикрларимни умумлаштирдим, хулосалар чиқардим.		
7	Такрорлар бўлмаслигига эътибор қаратдим ва керакли ҳажмда ёздим.		

Анъанавий назорат ишлари ва баҳолаш жараёнида охириги натижа баҳолашиб, тор мутахассислик йўналишида талабаларнинг билмаслиги ва қила олмаслигига диққат қаратилса, лойиҳага асосланган ёндашувда натижага бориш жараёни, интеллектнинг ҳар хил турлари қоришиқ баҳоланади. Бугун биз билимга асосланган жамиятда яшамоқдамиз. Трансформация жараёнидаги университетлар аввалгидек таълим беришнинг ягона манбаи эмас. Қутблар ўзгарган рақамли дунёда мамлакатнинг иқтисодий ўсиши, янги иш ўринларини яратиб, инсоният фаровонлигига ҳисса қўшувчи, иқтидорли, малакали кадрларни етиштириш, илмий тадқиқот ишларини бутун дунёга сотувчи Университет 3.0 даражасига эришиш – бугун олий таълим тизими олдидаги устувор вазифалардан.

2020 йилда ўтказилган Жаҳон Иқтисодий Форумидаёқ ўқувчи-ёшларда шаклланиши лозим бўлган беш муҳим келажак кўникмалари расман маълум қилинган эди⁴. Булар – муаммога ечим топиш, танқидий фикрлаш, ижодкорлик, одамларни бошқариш ва жамоада ишлаш ҳамда мулоқот кўникмалари. Ўқувчилар эгаллаган билим ва кўникмалар замонавий тенденцияларга қанчалик жавоб бера олишини аниқлай олувчи илмий-ижодий лойиҳаларга асосланган назорат турлари ва баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этишгина келажак эгалари бўлган ёшларда ана шундай ҳаётий кўникмаларни ривожлантиришга хизмат қилади.

⁴Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery. – Электрон манба: <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020/>